

Reflexões sobre Sexualidade e Prostatectomia Radical no Contexto da Enfermagem

Resumo

Este artigo constitui uma reflexão pessoal e profissional desenvolvida a partir de vinte e cinco anos de prática em enfermagem, sete dos quais dedicados à urologia. A convivência diária com homens submetidos a prostatectomia radical evidenciou o silêncio persistente que envolve a sexualidade em contexto hospitalar. Nesta reflexão ensaística, exploro como o impacto da disfunção sexual transcende o corpo e alcança a identidade, o vínculo conjugal e o bem-estar emocional, articulando observações clínicas com contributos conceptuais simples, incluindo a definição de sexualidade da Organização Mundial da Saúde (2006). O objetivo não é apresentar resultados empíricos, mas iluminar uma dimensão frequentemente negligenciada nos cuidados. O texto destaca ainda o potencial da enfermagem de saúde mental para criar espaços seguros de diálogo e validação, contribuindo para uma abordagem mais holística do cuidar.

Palavras-chave

Sexualidade; Prostatectomia radical; Identidade; Enfermagem; Saúde mental; Disfunção sexual

Introdução

Escrever sobre sexualidade nunca me pareceu uma tarefa simples, muito menos em contexto oncológico. Ao longo de vinte e cinco anos como enfermeira, sendo os últimos sete dedicados à urologia, apercebi-me progressivamente de que a sexualidade é uma presença constante e, paradoxalmente, silenciosa. Todos sabem que existe, todos reconhecem a sua importância, mas poucos a abordam. No contexto hospitalar, o foco centra-se quase exclusivamente na doença, nos procedimentos, nos riscos e na recuperação imediata. O que ultrapassa essa esfera tem tendência a ser ignorado. E, no entanto, a sexualidade é uma dimensão profundamente humana que interpela a forma como nos vemos, como desejamos e também como nos relacionamos.

A minha experiência em urologia tornou evidente que a sexualidade dos homens está constantemente em jogo, mesmo quando pouco se fala sobre ela. Várias intervenções, sejam elas farmacológicas, cirúrgicas, não medicamentosas, podem alterar, por vezes de forma significativa, a resposta sexual, embora esse impacto, durante o internamento, raramente seja discutido de forma aberta. Este texto constitui uma reflexão sobre as alterações da sexualidade decorrentes de doenças ou tratamentos e a sua gestão pelos profissionais de saúde.

A Sexualidade como Dimensão Humana

A sexualidade é muitas vezes entendida de forma restrita, limitada ao funcionamento fisiológico ou ao desempenho sexual. No entanto, segundo a Organização Mundial da Saúde (2006), a sexualidade engloba “o sexo, as identidades e papéis de género, a orientação

sexual, o erotismo, o prazer, a intimidade e a reprodução”, sendo influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Esta definição sublinha que aquilo que observamos em contexto clínico representa apenas uma parte de uma dimensão humana muito mais vasta.

Os homens que acompanhamos no hospital trazem consigo percursos de vida marcados por relações, responsabilidades e expectativas sociais. Quando a doença interfere com a sexualidade, o impacto não se limita ao corpo; pode abalar a forma como cada pessoa se reconhece enquanto indivíduo e enquanto homem. Apesar disso, falar de sexualidade permanece difícil para muitos — seja por influências culturais ou religiosas, por terem crescido numa geração onde estes temas eram reservados à esfera privada, ou pelo desconforto de abordar estas questões com profissionais, especialmente mulheres.

Como resultado, a sexualidade acaba frequentemente relegada para um espaço discreto, pouco verbalizado, mas com potencial impacto no bem-estar emocional.

Prostatectomia Radical: Entre o Corpo e a Identidade

A prostatectomia radical tende a marcar um antes e um depois na vida de muitos homens. Enquanto tratamento, a sua utilidade é clara; contudo, o que acontece no plano emocional e identitário continua a ser um território menos explorado. Mesmo quando são informados previamente sobre a possibilidade de disfunção sexual, continuo a questionar se alguém está verdadeiramente preparado para viver uma transformação tão profunda no próprio corpo. Perceber que algo que sempre funcionou de forma automática pode deixar de o fazer implica redefinir expectativas e ritmos, tanto pessoais como relacionais. Esta mudança pode influenciar de forma significativa a forma como cada homem se vê, como se relaciona e como se posiciona no seu vínculo conjugal e no seu grupo de pares.

Não sei ainda até que ponto esta mudança é vivida como uma rutura profunda ou como uma adaptação gradual. Sei apenas que, nas conversas ténues que surgem aqui e ali, parece existir um misto de incerteza, desconforto e receio de não corresponder. A ereção, antes tomada como garantida, torna-se um território onde se mistura expectativa, vergonha e dúvida. E surgem-me questões como: como é que cada homem interpreta esta mudança? Até que ponto mexe com a forma como se vê a si próprio, ao seu corpo, ao seu lugar na relação?

O Silêncio que Permanece — Mas Porquê?

O silêncio em torno da sexualidade não vem só dos homens; vem também de nós, profissionais. Durante muito tempo, eu própria evitava fazer perguntas. Às vezes por pudor, outras por falta de preparação, outras simplesmente porque não sabia como continuar a conversa se o tema avançasse. E reconheço que, ainda hoje, muitas equipas não abordam a sexualidade porque não a veem como prioridade ou porque não se sentem confiantes para o fazer.

Em Portugal, onde muitos cresceram num contexto católico e conservador, a sexualidade foi durante décadas tratada como algo privado. Para muitos homens, especialmente os mais velhos, falar disto num hospital — e ainda por cima com uma mulher — pode ser desconfortável. Percebo cada vez mais que este silêncio não nasce de desinteresse, mas da forma como fomos socializados a lidar com o corpo e com a intimidade.

Também noto que, por detrás deste silêncio, pode existir sofrimento não verbalizado — dúvidas, receios, perdas difíceis de nomear. Noutras vezes, surpreende-me a serenidade com que alguns homens lidam com estas mudanças. Foi esta mistura de silêncios e reações tão diferentes que me levou a querer olhar para o tema de frente e a não o continuar a evitar.

Quando a Identidade se Entrelaça com o Corpo

Tenho refletido com frequência sobre até que ponto a alteração da função sexual interfere com a identidade de cada homem. Para alguns, esta mudança pode traduzir-se numa diminuição da confiança e da segurança; para outros, pode tornar-se uma oportunidade para descobrir novas formas de viver a intimidade e o vínculo. Muito deste processo depende da história pessoal, da relação e das experiências acumuladas ao longo da vida.

O que tenho percebido é que cada homem parece reconstruir este processo à sua maneira. Para alguns, a mudança física representa um desafio direto à forma como sempre compreenderam a sua masculinidade; para outros, torna-se um ponto de reorganização, uma oportunidade, voluntária ou forçada, de redefinir o significado da intimidade. Há quem procure respostas práticas, quem procure compreensão emocional e quem, simplesmente, tente adaptar-se ao ritmo possível. Esta diversidade de reações leva-me a reconhecer que não existe um único percurso, mas múltiplos caminhos pelos quais cada um tenta integrar corpo, identidade e relação.

A Enfermagem de Saúde Mental como Espaço de Abertura

A Especialidade em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica ajudou-me a compreender que a sexualidade não pode ser tratada como um detalhe periférico. É uma dimensão que influencia a autoestima, a imagem corporal, o vínculo e até a adesão terapêutica. Passei a revisitar a minha prática com outras perguntas: como legitimamos o desconforto? Como oferecemos linguagem a quem vive uma mudança tão íntima? Como ajudamos um casal a reencontrar um modo de estar junto após uma cirurgia que transforma o corpo?

É neste ponto que o papel do enfermeiro de saúde mental se evidencia. O foco não é oferecer respostas fechadas, mas criar condições para que a pessoa possa compreender e reorganizar a sua experiência sexual. Através da relação terapêutica — sustentada pela escuta ativa, pela clarificação emocional, pela psicoeducação e pela promoção de insight — o enfermeiro pode ajudar o utente a integrar a mudança, a identificar fatores que influenciam a sua vivência sexual e a desenvolver estratégias de adaptação. Trata-se de um contributo que, embora subtil, pode ser determinante para reduzir o sofrimento emocional, promover o ajustamento e favorecer a continuidade da relação conjugal.

Conclusão

Esta reflexão não pretende fechar temas nem propor respostas definitivas; pretende apenas sinalizar um conjunto de questões que emergem da prática clínica e que continuam a requerer estudo e discussão. A experiência com homens submetidos a prostatectomia radical tem evidenciado que a sexualidade permanece um domínio pouco estruturado nos cuidados, apesar do impacto que pode ter na identidade, no bem-estar e na adaptação pós-cirúrgica.

O que aqui apresento é, por isso, um ponto de partida para aprofundar esta área em contexto de enfermagem, particularmente na interface com a saúde mental. Continuam a faltar

espaços formais para abordar estas questões de forma consistente, e este artigo representa apenas um contributo inicial para tornar esse espaço mais visível e mais legítimo na prática assistencial.

Referência

Organização Mundial da Saúde. (2006). Definição de sexualidade. Relatório Técnico da Consulta sobre Educação Sexual.